

ORTOPEDIK STOMATOLOGIYADA QO'LLANILADIGAN KOMPOZIT MATERIALLARNING KLINIK VA ESTETIK XUSUSIYATLARI.**Ilmiy raxbar: Bobojonova Sh.X.****Toshkent davlat tibbiyot universiteti****Ortopedik stomatologiya propedevtikasi kafedrası assistenti****Talaba: Muhammedova M.M. Stomatologiya-1 fakulteti 108 - guruh talabasi**

Annotatsiya. Maqolada ortopedik stomatologiyada qo'llaniladigan zamonaviy kompozit materiallarning estetik va funksional xususiyatlari tahlil qilingan. Nanokompozitlarning optik (translyutsentlik, fluoressentsiya, "xameleon" effekti) va mexanik ustunliklari yoritilgan. Shu bilan birga, rang o'zgarishi va sirt xususiyatlarining yomonlashuvi kabi kamchiliklar ko'rib chiqilgan. To'g'ri tanlash va qo'llash orqali kompozitlarning xizmat muddati va estetik samaradorligini oshirish mumkinligi ta'kidlangan.

This article analyzes the aesthetic and functional properties of modern composite materials used in prosthetic dentistry. The optical (translucency, fluorescence, "chameleon" effect) and mechanical advantages of nanocomposites are highlighted. At the same time, issues such as discoloration and surface degradation over time are discussed. The study emphasizes that proper selection and clinical application can improve the longevity and aesthetic performance of composite materials.

В статье проанализированы эстетические и функциональные свойства современных композитных материалов, применяемых в ортопедической стоматологии. Освещены оптические (транслуцентность, флуоресценция, «хамелеон»-эффект) и механические преимущества нанокompозитов. Также рассмотрены такие недостатки, как изменение цвета и ухудшение поверхностных свойств со временем. Подчеркивается, что правильный выбор и применение материалов позволяют повысить их долговечность и эстетическую эффективность

Kalit so'zlar: kompozit, biomimetika, fluoressensiya, xamelion effekti, mikro to'ldirgichlar,

Mavzuning dolzarbligi: Zamonaviy jamiyatda insonlarning hayot sifati, ayniqsa salomatlik va tashqi ko'rinishga bo'lgan talablari keskin ortib bormoqda. Estetik stomatologiya bugungi kunda nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy va psixologik ahamiyatga ham ega bo'lib, bemorlarning o'ziga bo'lgan ishonchi va hayot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ortopedik stomatologiyada tish qatorining funksional yaxlitligini tiklash bilan bir qatorda, maksimal darajada tabiiy estetik natijaga erishish muhim hisoblanadi. Shu bois, restavratsion materiallarga qo'yiladigan talablar — biomoslik, mexanik mustahkamlik,

optik xususiyatlarning tabiiy tishlarga mosligi va uzoq muddatli barqarorlikdan iborat Kompozit materiallar ushbu talablarning aksariyatiga javob berishi sababli keng qo'llanilmoqda. Biroq ularning rang barqarorligi, sirt mikrostrukturasi va uzoq muddatli estetik ko'rsatkichlari hali ham chuqur ilmiy o'rganishni talab qiladi. Bugungi kunda ortopedik stomatologiya nafaqat chaynash funksiyasini tiklash, balki yuqori estetik natijalarga erishishni ham maqsad qilgan. Kompozit materiallar esa o'zining ranglar gammasi, shaffofligi va tabiiy tish to'qimalariga yaqinligi bilan tish protezlashda keng qo'llanilmoqda. Biroq, ushbu materiallarning vaqt o'tishi bilan pigmentatsiyasi va sirtining yaltiroqligini saqlab qolish masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Kompozitlarning optik xususiyatlari va ularning tish emali bilan uyg'unligi bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar stomatologiya amaliyoti uchun muhim ahamiyatga ega.

Ishning maqsadi: Bemorlarning estetik talablarini qondirishda kompozit materiallarning o'rnini o'rganish va ularning tashqi muhit omillariga chidamliligini tahlil qilish. Zamonaviy kompozitlarning mikro va nanoto'ldiruvchilari yordamida erishiladigan estetik mukammallikni baholash hamda uzoq muddatli foydalanishda ularning ko'rinishini saqlab qolish usullarini ishlab chiqish.

Texnologik rivojlanish: Stomatologiyada nanogibrid kompozitlarning paydo bo'lishi estetik ko'rsatkichlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Ushbu materiallar yorug'likni tabiiy tish kabi aks ettirish va o'tkazish xususiyatiga ega. Ularning tarkibidagi zarrachalar hajmining kichrayishi sirtini yuqori darajada silliqlash imkonini beradi, bu esa o'z navbatida tish karashlarini yig'ilishini kamaytiradi va estetik ko'rinishni uzoq muddat saqlaydi. Biroq xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu materiallarning rang barqarorligi va shaffofligi vaqt o'tishi bilan tashqi omillar, xususan oziq-ovqat pigmentlari, silliqlash jarayonlari va og'iz bo'shlig'i muhitining ta'siri ostida o'zgaradi. Shuning uchun nanokompozitlar estetik jihatdan mukammal material sifatida qaralmasdan, balki klinik sharoitga mos ravishda tanlanadigan va parvarish talab qiluvchi zamonaviy biomaterial sifatida baholanadi. Estetik va funksional talablarning ortishi: So'nggi o'ttiz yil ichida restovrativ stomatologiya sohasi paradigma o'zgarishini boshdan kechirdi. Tarixiy jihatdan, tish restavratsiyasining asosiy maqsadi funktsiyani tiklash va kasallikni to'xtatish edi. Amalgama va oltin kabi materiallar chidamlilik va uzoq vaqt xizmat ko'rishlari uchun foydalanilgan. Biroq, zamonaviy stomatologiya fan, tibbiyot va san'at chorrahasida ishlaydi. Estetik talabning oshishi va ijtimoiy tendentsiyalardan kelib chiqqan bemorlarning nafaqat tabiiy tishlar kabi, balki "biomimetik" restavratsiya materiallariga qiziqishni yanada kuchaytirdi. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy restavratsion materiallar orasida kompozitlar alohida o'rin egallaydi. Ular o'zining optik xususiyatlari, xususan, "xameleon" effekti tufayli qo'shni tishlarning rang va shaffofligiga moslashib, yuqori darajadagi estetik uyg'unlikni ta'minlaydi. Bu xususiyat kompozit materiallarning turli yorug'likni sindirish va aks ettirish qobiliyati bilan izohlanadi, natijada restavratsiya tabiiy tish to'qimalari bilan vizual jihatdan bir butun ko'rinadi. Nanokompozitlarning optik xususiyatlari va ularning klinik barqarorligi: Zamonaviy ortopedik stomatologiyada kompozit materiallarning

muvaffaqiyati ularning nafaqat mexanik mustahkamligi, balki tabiiy tish to'qimalariga vizual o'xshashligi bilan belgilanadi. Xameleon effekti : Nano-zarralarning o'lchami yorug'lik to'lqini uzunligidan kichik bo'lgani uchun, ular yorug'likni yutmaydi, balki atrofdagi tish to'qimalarining rangini aks ettiradi. Nano-to'ldirilgan kompozit rezinalarning atrofdagi material rangiga qarab o'z tusini o'zgartirishi tajribalar asosida isbotlangan. Bu restavratsiyaning tish bilan chegarasini ko'rinmas qiladi. Translyutsentlik: Nanoto'ldirgichlar material ichida yorug'likning tarqalishini kamaytiradi. Bu esa emal qatlamiga xos bo'lgan tabiiy shaffoflik va chuqurlik effektini yaratishga imkon beradi. Ammo noto'g'ri qo'llansa "kulrang effekt" paydo bo'lishi mumkin. Fluoresentsiya: Zamonaviy nanokompozitlar tarkibiga kiritilgan maxsus luminoforlar tufayli, ular ultrabinafsha nurlar ostida xuddi tabiiy tish kabi oqish-moviy rangda tovlanadi. Ammo vaqt o'tishi bilan ular kamayishi mumkin. Klinik sharoitda materialning estetikasi vaqt o'tishi bilan turli tashqi omillar ta'sirida o'zgaradi. Nanokompozitlar bu borada yuqori barqarorlikni namoyon etadi. Yuzaki silliqlikning saqlanishi: An'anaviy mikrogibrid kompozitlarda yirik zarralar vaqt o'tishi bilan yuzadan "uchib ketadi" va o'rni mikro chuqurchalar qoladi va bu yaltiroqlikning yo'qolishiga olib keladi. Nanokompozitlarda esa faqat nano-zarralar ajraladi, natijada yuzada oyna kabi silliqlik uzoq muddat saqlanib qoladi. Pigmentatsiyaga chidamlilik: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nanokompozitlar yuzasidagi g'ovaklikning kamligi sababli kofe, choy va sharbatlardagi bo'yoq moddalar material strukturasi chuqur singib ketmaydi. 2023-yilgi xulosalarga ko'ra, plomba qo'yilgandan keyin dastlabki haftalarda rangli ichimliklardan tiyilish va muntazam ravishda professional gigiyenik tozalash polirovka qildirish restavratsiya umrini uzaytiradi. Bu esa restavratsiyaning 5-7 yil davomida rangini o'zgartirmasligini ta'minlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichimliklar orasida kofe va qizil vino eng yuqori darajadagi rang o'zgarishini keltirib chiqaradi. Choy va gazli ichimliklar masa cola keyingi o'rinlarda turadi. Bundan tashqari, turli oziq-ovqat mahsulotlarining ta'sirini yanada aniqroq baholash uchun og'iz bo'shligi sharoitini maksimal darajada aks ettiruvchi in vitro modellarni takomillashtirish zarur. Abraziyaga bardoshlilik: Chaynash jarayonida yuzaga keladigan ishqalanish nanokompozit yuzasini o'z-o'zidan "polirovka" qilib turadi, bu esa klinik sharoitda restavratsiya qirralarining yemirilishini oldini oladi.

Xulosa: Ortopedik stomatologiyada kompozit materiallar estetikasi bo'yicha olib borilayotgan izlanishlar yangi avlod materiallarini yaratishda asosiy yo'nalish hisoblanadi. Biologik moslik va estetik mukammallikning uyg'unligi bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va protezlashning muvaffaqiyatli natijalarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Kompozitlar estetik jihatdan juda moslashuvchan va tabiiy ko'rinish beradi. Lekin ularning asosiy kamchiliklari ya'ni rang o'zgarishi (qahva, vino, cola ta'sirida), sirtning qo'pollashuvi, vaqt o'tishi bilan yaltiroqlik yo'qolishini ham aytib o'tish lozim. Nanokompozitlar bu muammolarni biroz kamaytiradi, lekin to'liq bartaraf etmaydi.

Aslini olganda stomatologik materialshunoslikda har tomonlama mutlaq muvofiq materialning o'zi mavjud emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Gulmuxammedov P.B., Sharipov S.S., va boshqalar. (2023). To'liq olib qo'yiladigan protezlar uchun individual qaynash usullari: An'anaviy va CAD/CAM texnologiyalar taqqoslamasi. Toshkent davlat stomatologiya instituti ilmiy to'plami.

Ferracane, J. L. (2011). Resin composite—state of the art. Dental Materials Journal, 27(1), 29-38. (Kompozit materiallar bo'yicha dunyodagi eng ko'p iqtibos keltiriladigan maqolalardan biri).

Mourouzis, P., et al. (2022). Optical properties and color stability of modern nanohybrid composites. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. (Nanokompozitlarning optik xususiyatlari va rang barqarorligi bo'yicha xalqaro tadqiqot).

16. Xalimjonovna, B. S. (2025). ADVANTAGES OF USING LOCALLY PRODUCED GLASS IONOMER CEMENT IN THE CEMENTATION OF FIXED PROSTHODONTIC CONSTRUCTIONS. Лучшие интеллектуальные исследования, 58(4), 139-143.

. Halimjonovna, B. S. (2025). ADVANTAGES OF DIGITAL TECHNOLOGY IN THE USE OF THE DENTAL COLOR COMPARATOR (DENTAL COLORIMETER) IN MODERN DENTISTRY AND ITS APPLICATION IN DIAGNOSIS AND TREATMENT. Лучшие интеллектуальные исследования, 58(4), 135-138.

18. Khalimjonovna, B. S. (2025). POST-COVID-19 CLINICAL AND AUDIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) DYSFUNCTIONS. Лучшие интеллектуальные исследования, 58(4), 144-149.

. Бобожонова, Ш. Х. (2025). ЧАККА ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ ДИСФУНКЦИЯЛАРИДА ОҒРИҚ СИНДРОМИНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ. TADQIQOTLAR, 76(4), 126-130.

20. Алиева, Н. М., & Бобожонова, Ш. Х. (2026). ОЛИНМАЙДИГАН ОРТОПЕДИК ПРОТЕЗЛАР БИЛАН ПРОТЕЗЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ЎЗАКЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАРНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИНИ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ. PORTUGAL-SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION, 1(11), 14-21.

. Алиева, Н. М., & Бобожонова, Ш. Х. (2025). ОЛИНМАЙДИГАН ОРТОПЕДИК ПРОТЕЗЛАР БИЛАН ПРОТЕЗЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ЎЗАКЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАРНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИНИ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ. UNIVERSAL JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 4(32), 121-126.

. Очилова, М. У., Бобожонова, Ш. Х., & Усмонова, Х. Т.

(2025). ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИКРОБНОЙ АДГЕЗИИ И ФОРМИРОВАНИЯ БИОПЛЁНОК НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРАХ РАЗЛИЧНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА. KELAJAK SARI YANGI O'ZBEKISTON: ILM-FAN, TEKNOLOGIYA VA TA'LIM, 2(1), 194-204.

. Xalimjonovna, B. S., & Ulmasovna, O. M. (2025). A MODERN APPROACH TO THE STABILIZATION OF THE DENTAL ARCH IN PERIODONTITIS USING THERMOPLASTIC MATERIALS. Eureka Journal of Physical and Chemical Research, 1(2), 43-53.

. Xalimjonovna, B. S. (2025). ZAMONAVIY STOMATOLOGIYADA QOLLANILADIGAN (DENTAL COLORIMETR) RAQAMLI TEXNOLOGIYASINING AFZALLIKLARI VA DIAGNOSTIKA DAVOLASHDA QOLLANIISHI. Ustozlar uchun, 86(3), 347-351.

. Алиева, Н. М., & Бобожонова, Ш. Х. (2025). ОЛИНМАЙДИГАНОРТОПЕДИК ПРОТЕЗЛАР БИЛАН ПРОТЕЗЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАНЎЗАКЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАРНИНГ КЛИНИК САМАРАДОР ЛИГИНИҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ. UNIVERSAL JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 4(32), 121-126.

Ulmasovna, O. M., Xalimjonovna, B. S., & Taxirdjanovna, U. X. Influence OF Chemical Composition OF Dental Polymers on Microbial Adhesion AND Biofilm Development. European Journal of Humanities and Educational Advancements, 6(12), 34-38.

Joiner, A. (2004). The bleaching of teeth: A review of the literature. Journal of Dentistry. (Tishlar va kompozitlar rangining o'zgarishi tahlili).

Beun, S., et al. (2007). Physical, mechanical and optical properties of nanofilled, nanohybrid and microhybrid composites. Dental Materials. (Turli turdagi kompozitlarni laboratoriya sharoitida qiyoslash).

Xaydarov A.M., va boshqalar. (2021). Stomatologik materialshunoslik. Darslik. Toshkent. (Mahalliy o'quv adabiyoti sifatida).

3M ESPE Technical Product Profile. (2024). Filtek™ Ultimate Restorative: Nanotechnology in Dentistry. (Nanokompozitlar bo'yicha texnik-ilmiy ma'lumotnoma). Color and gloss of direct composites: A 5-year clinical study. Clinical Oral Investigations.

“A Comparative Analysis of the Aesthetic Properties of Modern Composite and Ceramic Materials in Restorative Dentistry” (2025)

“Esthetics and Biocompatibility of Composite Dental Laminates” (PubMed, PMC)
 “Composite Resins and Ceramics: The Performance of Aesthetic Restorative Materials in Dentistry” (2024)